

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

© JUNVER DE VERA

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

ALBERT C. PAGENTE, Ph.D. TM.

ASSISTANT PROFESSOR III

Siquijor State College (SSC)

pagenteacp@gmail.com

“PAGHANDURAW SA YAMOG”

Matag kabuntagon ikaw gihandum,
Imong pag-abot kami naglaum.
Dungan sa bidlisiw makita ang imong pahiyom,
Sa mga nilalang nga imong gitigum.

Dili man masud-ong ang imong gibag-on,
Pariha sa kangitngit sa kaadlawon.
Apan ang kabugnaw maoy makasugilon,
Nga sa pag-aginod ikaw paga sud-ongon.

Gitigum mo ang tinagidyot mong kabugnaw,
Atol sa banag banag ikaw mipatim-aw.
Sugo sa kinaiyahan ikaw mahanaw,
Nangandam sa paggakos sa haring adlaw.

Hinay-hinay man ikaw nga nalusaw,
Ang imong katahom maoy nipatigbabaw.
Diin maoy tinubdan sa tim-os nga kamingaw,
Nga ang mga katawhan naghanduraw sa imong pagpanaw.

